

ISLAM ON THE COMMANDMENT «DO NOT ENVY»

Tatyana Dorofeeva

*Candidate of Philosophical Sciences, associate professor
Penza State Agrarian University, Penza, Russia*

УДК 291.3

ИСЛАМ О ЗАПОВЕДИ «НЕ ЗАВИДУЙ»

Татьяна Геннадьевна Дорофеева

*Кандидат философских наук, доцент
Пензенский государственный аграрный университет, г. Пенза, Россия***Abstract**

The article is devoted to the topic «Islam on the commandment "Do not envy"». Based on the study of Muslim theological literature, the author reveals the concept of «envy», characterizes its two types (white and black), their consequences for humans, as well as methods of combating envy.

Аннотация

Статья посвящена теме «Ислам о заповеди "Не завидуй"». Автор на основе изучения мусульманской богословской литературы раскрывает понятие «зависть», характеризует два ее вида (белую и черную), их последствия для человека, а также методы борьбы с завистью.

Keywords: sin, envy, Islam, the Koran, Muhammad, repentance, man.

Ключевые слова: грех, зависть, ислам, Коран, Мухаммед, покаяние, человек.

Ислам, опираясь на Коран и хадисы пророка Мухаммеда, определяет зависть как тягчайший грех человека, приводящий к негативным последствиям. Коран предупреждает: «Не желайте того, чем Аллах наделил некоторых из вас» (Коран, 4:32). Пророк Мухаммед утверждал: «Зависть отрицательно влияет на веру, подобно тому, как алоэ портит вкус меда»; «Проникла в вас [в среду моих последователей] болезнь прошлых цивилизаций (народов) – зависть и злоба (ненависть). Эта болезнь – лезвие. Но оно бреет не волосы, а веру [убивает религиозность в человеке]» [6].

Пророк Мухаммед, указывал на то, что есть три качества, которые сложно контролировать человеку: суеверие, подозрительность и зависть. И если с первым еще можно достаточно легко справиться, то второе и третье приведет к притеснению ближнего или покушению на его жизнь [1].

Никто не застрахован от зависти, кроме тех, кто сподобился райской жизни. Они будут иметь все, что им потребно, не испытывать ни в чем нужды, вследствие чего, у них не будет искушения завистью.

Ислам выделяет два вида зависти:

- гыбта – белая зависть;
- хасад – черная зависть.

В мусульманском учении считается, что белую зависть не обязательно скрывать, так как она не доводит человека до греховного состояния, и мотивирует к тому, чтобы достигнуть того, что есть у другого, то есть сравняться с ним: «Стоит проинспектировать свое состояние, и признать, что зависть имеет место быть. Потом вычистить благо, которому ты завидуешь. Спросить себя, хочешь ли ты обладать им или нет. Если вы услышите, что да, позволить себе этим обладать. И начать стремиться к этому» [3]. Этот вид белой зависти является разрешенной.

Есть еще похвальная и желательная белая зависть, смысл которой выражает следующая цитата:

«Не следует завидовать никому, кроме двоих. Это – человек, которого Аллах научил Корану, и человек, которому Аллах даровал богатство, который расходует его на благое днем и ночью» [4]. Данный вид положительной зависти касается двух аспектов:

- первый аспект – это духовные дарования. Те, кто знает Коран и имеет способность обучать – особенные, можно сказать лучшие люди в исламе, подражать которым можно и нужно. Желание стать хорошим чтецом или знатоком Корана, при отсутствии неприязни к другому – вполне похвальная зависть. При этом надо помнить еще об одном условии. Чтобы стать специалистом по Корану одних знаний мало. Можно выучить его наизусть, но без мудрости все духовные знания ничто. А мудрость – это дар Аллаха, который получают только кроткие и чистосердечные;

- второй аспект – это зависть к богатому одиноверцу, который часть своего достатка жертвует нуждающимся. Зависть к богобоязненности и богатству такого человека, намерение походить на него – желательно для каждого мусульманина. Такой человек всегда будет иметь прибыль на земле и нескончаемые богатства в вечности.

Черная зависть – патологическая зависть, которая, овладевая человеком, заставляет его предпринимать такие действия, которые принесут вред ближнему. Усилия исламских проповедников и учителей с древнейших времен были направлены к тому, чтобы обличать черную зависть. Она разлагает душу, обесценивает все благие дела человека и может привести к неверию и вероотступничеству, за которое, согласно шариату, полагается смертная казнь.

Нарушая заповедь «Не завидуй», человек вредит сам себе с трех сторон:

- он грешит, поскольку зависть запрещается законом Аллаха;
- он не любит Аллаха, так как не согласен как Всевышний распределяет блага;

- его сердце источит болезнь из-за постоянного напряжения.

Согласно исламу, завистник – это лгун, не хозяин своего слова; он не возвращает того, что взял; льстит напоказ, но злословит за спиной; радуется трудностям другого, не стремится к богопознанию, легкомысленно относится к предписаниям Аллаха, злопамятен, страдает забывчивостью, не имеет жалости, циничен, саркастичен, излишне требователен, преценциозен, не скромен, глух к наставлениям, поражает напускной набожностью.

Согласно исламскому учению, нарушитель заповеди «Не завидуй» перечит и конфликтует с Аллахом, то есть становится богоборцем, ведь зависть – это возмущение против порядка, установленного Богом. Исламские мудрецы излагают пять положений, с которыми завистник выступает против Аллаха:

- завистник ропщет на Бога из-за тех благ, которые имеет ближний;
- завистник не согласен с тем, как эти блага распределяет Аллах;
- негодуя на изобилие даров у ближнего, завистник демонстрирует алчность;
- завистник стремится унижить того, кто обладает милостью Аллаха;
- завистник приносит пользу врагу Аллаха – дьяволу.

Согласно исламу, зависть принесет вред только самому завистнику. Пророк Мухаммед отмечал: «Зависть поедает благие дела [завистника] подобно тому, как огонь сжигает дрова» [5]. В тоже время благосостояние того, кому завидуют, будет преумножено Аллахом.

Завистник попадает в ад, его благие дела аннулируются: «Проникла в вашу среду болезнь, которая была присуща народам, жившим до вас: зависть, ненависть... Клянусь Тем, в Чьей длани моя душа, вы не войдете в рай. Пока не уверуете, и вы не уверуете, пока не полюбите друг друга» [2].

Завистник не может иметь душевного покоя, его разум и психика повреждены, от его начинаний не будет пользы, его одолевают уныние и усталость от жизни. Пророк Мухаммед говорил: «Я не видел никого более несправедливого, более похожего на обиженного, чем завистника. Он всегда утомлен, с помутневшим разумом и непрестанной печали» [2].

Зависть может стать причиной более тяжких грехов, например убийства и самоубийства. Пророк Мухаммед указывал: «Я больше всего боюсь, что моя община из-за зависти к мерзкому богатству будет убивать друг друга» [3]. Убийство по зависти считается преднамеренным. Законы шариата предписывают смертную казнь или денежную компенсацию, соответствующую тяжести деяния.

Ввиду того, что стресс – постоянный спутник завидующего, а то, к чему он вожделеет, скорее всего, остается для него недоступным, такой человек может совершить самоубийство. И хотя среди мусульман процент суицидов не велик (по сравнению с мировой статистикой), тем не менее, исламские учителя обра-

щают на это внимание, говоря о зависти. Грех самоубийства не прощается Аллахом, хотя и не отлучает человека от ислама. Но доказанные невменяемость и депрессия могут смягчить его вину.

Если мусульманин осуждает свой грех, то он не будет отвечать за него на Страшном Суде. Но одного осуждения мало, нужно еще и изжить его в себе. Победивший зависть, становится обладателем истинной веры, что позволяет ему не разделять людей на друзей и врагов, не бояться гореть в аду до наступления Судного Дня.

Исходя из учения ислама, можно выделить следующие этапы избавления от зависти:

- осознание своей греховности;
- обращение к Аллаху через молитвы (дуа);
- работа над собой под руководством опытного учителя;
- покаяние, преклонение перед мудростью и справедливостью Аллаха в распределении даров;
- благодарность Аллаху;
- принимать все (включая и зависть) как испытание от Аллаха;
- довольствоваться малым;
- раскрывать свои планы только перед Аллахом;
- по возможности относиться ко всем с любовью, если Аллах посчитает нужным дать ее человеку.

Итак, ислам различает белую (положительную, не наносящую вред) и черную (деструктивную, опасную для окружающих) зависти. Нарушение заповеди «Не завидуй» приводит человека к негативным последствиям в земной жизни и в вечной. Мусульманин обязан использовать защитные средства от зависти и очищать свою душу. Важными методами борьбы с завистью являются покаяние и милосердные дела.

Литература

1. 5 способов совладать с завистью [Электронный ресурс]. URL: https://m.islam-today.ru/blogiasya_gagieva/5-sposobov-sovlatat-s-zavistu/?ysclid=ma51r65inb353157820 (дата обращения 12.04.2025).
2. Грех, которому научил человека сам Иблис [Электронный ресурс]. URL: <https://islam-dag.ru/vse-ob-islame/49201?ysclid=ma53t0kmxg642761646> (дата обращения 15.04.2025).
3. Как избавиться от зависти [Электронный ресурс]. URL: <https://islam-today.ru> (дата обращения 15.04.2025).
4. Награда за чтение Корана [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.qurana-cademy.org/encyclopedia/article/ajr-qiraa-Quran> (дата обращения 18.04.2025).
5. Хадисы про зависть [Электронный ресурс]. URL: <https://umma.ru/hadisy-pro-zavist> (дата обращения 17.04.2025).
6. Хасад (зависть) в исламе [Электронный ресурс]. URL: <https://umma.ru/hasad-zavist-v-islame?ysclid=ma5345e43f33660793> (дата обращения 12.04.2025).